

MAKTABGACHA TA'LIM YOSHIDAGI BOLALARNI KITOBXONLIKKA O'RGATISH

Kuvandiqova Moxira Abdukarimovna

O'zbekiston Finlyandiya pedagogika instituti

Maktabgacha ta'lim fakulteti tyutori

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga kitob orqali bilimlarni o'zlashtirishning samarali yo'llari, maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagog xodimlarining bolani kitobga qiziqish uyg'otish va kitobxonlikka o'rgatish, ta'lim tarbiya jarayonida kitobdan munosib fodalanish haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: bola, kitob, kitobxon, pedagog, ilm, kitob javoni, mashg'ulot, bolalar adabioti.

Dunyoni faqat ilm bilan zabt etish mumkinligi bugungi kunda hech kimga sir emas. Ilmni chuqur egallashning yo'li esa bitta – kitob o'qishdir. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev mutolaa haqida fikr bildirib, jumladan, shunday degandi: “...*hammamiz uchun ayni paytda juda muhim ahamiyatga ega bo'lgan masala, ya'ni kitobxonlikni keng yoyish va yoshlarimizning kitobga bo'lgan muhabbatini, ularning ma'naviy immunitetini yanada oshirishga qaratilgan ishlarimizni yangi bosqichga olib chiqish vazifasi turibdi*”. Darvoqe bolalarni kitobga mehr qo'yishlarida ham kitobning ayniqsa bolalar adabiyotining o'рни va ahamiyati benihoya kattadir. Ayniqsa buni o'zining burro tillari bilan aytgan xalq og'zaki ijodi namunalaridan tortib, sh`er, hikoya, ertak so'zlab berayotgan, bolalar adabiyotini ulkan qiziqish bilan o'rganayotgan shirintoy bolajonlarimizni ko'rganimizda, tinglaganimizda yanada chuqurroq his etamiz.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni kitobxonlikka o'rgatish ishlari asosan oila bilan hamkorlikda tashkil etiladi. Bolaning oilaviy muhitida kitobxonlikka bo'lgan qiziqishlari bevosita bolaning ta'lim tarbiyasiga ijobiy tarzda

ta'sir ko'rsatadi. Chunki bola dastlab tashqi muhit, borliq haqidagi bilimlarni "mikro hudud" ya'ni oilasi, atrofida uni o'rab turgan jamoa yordamida o'zlashtiradi. Ilk yoshdagi bola barcha ko'nikmalarni kattalarga taqlid asosida namoyon etadi. Demak, oila muhitida kattalarning kitobga bo'lgan munosabati orqali bola ham xuddi shu taqlidiy harakatlarni namoyish etadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotiga kelib boshlagan jajji qalb egalari kitobxonlik ko'nikmalarini guruh tarbiyachisi va boshqa xodimlarning kitobga bo'lgan munosabati ko'rish orqali yanada rivojlantiradi. Guruh tarbiyachisining va tashkilot boshqa pedagog xodimlarning o'quv faoliyati va kun davomidagi boshqa barcha jarayonlar davomida kitobdan o'rinli foydalanishni bilishi, bolada ham xuddi shunday malakalarning egallanishiga sabab bo'ladi.

Ta'lim tashkilotlarida o'quv faoliyati davomida dastlab, bolaga kitob va uning tuzilishi, ko'rinishi, qo'llanilishi haqidagi bilimlarning berib borilishi maqsadga muvofiqdir. Masalan, kitob qog'ozdan yaratilishi, uning shakli esa olib yurish va foydalanish uchun juda qulayligi haqida to'xtalib o'tilishi lozim. Kitobning old va orqa qismlari "muqova" deyilishi va u ichidagi sahifa varaqlarga nisbatan mustahkamroq qilib ishlov berilishi, qalinroq qog'ozdan ishlanishi aytib o'tilishi lozim. Chunki mana shu qalin muqova kitobning asosiy mazmuni yoritilgan sahifa varaqlarini turli shikastlanish holatlaridan saqlashini bolaga o'rgatish lozim. Kitoblarning mazmunan turlari har xil bo'lishi mumkinligini, bolalar kitoblari esa mavzuga doir yorqin rangdagi rasmlarga boy bo'lishi va yozuvlari esa kattaroq hajmda bo'lishi haqida aytib o'tish joiz.

Har bir yosh guruhida o'z guruh yoshiga mos kitoblar bilan bo'itilgan maxsus kitob javoni mavjud bo'ladi. Bu kitoblarni tartibli, toza va ozoda saqlash, kitoblarni muntazam yangilab, boyitib borish guruh tarbiyachisining kasbiy va shaxsiy mahoratiga bog'liq holda amalga oshiriladi. Tarbiyachi bolalarga muntazam ravishda javondan kitoblarni qay tartibda olish va kitobdan to'g'ri foydalanish haqida tushunchalarni berib borishi lozim bo'ladi.

Bundan tashqari tarbiyachi haftalik ish rejasida “Badiiy adabiyot bilan tanishtirish” mashgʻulotidan tashqari har kuni bolalarga badiiy asarlar oʻqib yoki hikoya qilib berish vazifasi qoʻyiladi. Bu vazifani amalga oshirishda tarbiyachi shaxsiy namuna koʻrsatishi lozim. Masalan kitobni javondan olib oʻtirib yoki tik turgan holda oʻqib berishi jarayonida kitobni toʻgʻri ushlab, barmoqlarni toʻgʻri harakatlantirib, boshini kitobdan kerakli masofada uzoqlikda saqlab, yuz va koʻz mimikalarini oʻrinli qoʻllashi, ovoz tembrini esa asar holatiga kirib mahorat bilan oʻqib berishi bola uchun namuna vazifasini bajaradi. Bola ham xuddi shu tartibda kitobdan foydalanishga odatladi.

Va yana shuni qoʻshimcha qilish mumkinki maktabgacha taʼlim yoshidagi bolalar tinglaydigan asarlarning kopchiligini alla-qoʻshiq, ertak, topishmoq, maqol, tez aytish kabi xalq ogzaki ijodi asarlari tashkil etadi. Bundan tashqari, yozuvchilar yaratgan turli mavzulardagi asarlar ham maktabgacha taʼlim yoshidagi bolalar uchun qoʻl keladi. Ular orqali bollarda turli psixologik jarayonlar faol rivojlanadi, intellektual salohiyati yuksalib boradi.

Ammo shu narsani ham taʼkidlab oʻtish kerakki, bolalar uchun ijod qiladigan qalam sohibi hayotdagi muhim xarakterli voqea va hodisalarni badiiy obrazlar orqali bolalar nutqiga mos tilda, ularning yoshi, ruhiyati va saviyasiga muvofiq ravishda tasvirlashi lozim.

Kichik yoshdagi bolalarga tavsiya etiladigan ertaklarning hajmi qisqa, mazmuni sodda boʻladi. Bu yoshdagi bolalar hali olam nima ekanligini bilmaydilar. Shuning uchun ularga tavsiya etiladigan ertaklar tabiat, hayvonot olami, doʻstlik, mehnat ahli, jamoa, odob-axloq toʻgʻrisida boʻlishi foydadan xoli boʻlmaydi. Katta va tayyorlov guruhlariga kelib bu asarlarning syujeti salgina kengayib boradi.

Maktabgacha yosh davr bolalar kitobxonligi yuqorida aytib oʻtganimizdek asosan ota-onalar va tarbiyachilar tomonidan amalga oshiriladi. Hali oʻqish, yozish, chizishni bilmaydigan maktabgacha taʼlim yoshidagi bolalar dunyo sirlarining koʻpidan bexabar boʻladilar. Shunga qaramay, kichkintoylar oʻzlarini qurshagan olamni tezroq bilib olishga, uni oʻrganishga intiladilar.

Xulosa qilib aytganda, bolalar o'zlari tinglagan asarlari yordamida asta-sekin atrof-muhit bilan tanishadilar, ona yurtga mehr-oqibatli bo'lishni, tabiatni asrashni va mehnatni sevishni o'rganadilar, eshitgan ertak qahramonlarini xatti-harakatlarini baholashga o'rganadilar. Barcha yoshdagi o'zbek bolalar adabiyoti mavzulari, g'oyalari, obrazlari nihoyatda xilma – xil. Bu asarlarning pedagogik – tarbiyaviy ahamiyati shundaki, ularda insoniylik, adolatparvarlik, mehnatsevarlik, o'rtoqlik, do'stlik, to'g'rilik, xalollik, oqillik, qo'rqmaslik, jasurlik, va boshqa ijobiy fazilatlar ulug'lanadi: qo'rqoqlik, munofiqlik, xudbinlik, hasislik, dangasalik, aldamchilik, ayyorlik, manmanlik, odobsizlik kabi yomon hulq - atvorlar qoralanadi

ADABIYOTLAR RO`YHATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 14.12.2020 yildagi "2020-2025-yillarda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish va qo'llab - quvvatlash milliy dasturini tasdiqlash to'g'risida" gi 781-sonli Qarori
2. Abdumannapova D. Sh. Innovation in the modern education system. Onlayn ilmiy jurnali -2022. -214-217 b.
3. Hamidova M. Ona tili va bolalar adabiyoti. -Namangan. "Usmon Nosir" -2021. -16 b.
4. Jumaboyev M. Bolalar adabiyoti. -Toshkent. "Oqituvchi" 2011. – 79-80 b.